

СОЯ ЎСИМЛИГИДА ФОТОСИНТЕЗ ЖАРАЁНИНИНГ БОРИШИ

Икромовна Хафиза Хошимовна

ДТПИ М5-В-2023 1 босқич магистратура талабаси:

E-mail: marguba2184@mail.ru

Илмий раҳбар: ДТПИ б.ф.ф.д. (PhD) М.К. Ҳамроева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367812>

Аннотация. Ўсимликларда фотосинтетик фаолиятнинг асосий кўрсаткичларидан бири барг юзасининг катталиги ва унинг шаклланиш динамикаси ва баргнинг CO₂ ассимиляциясида паяда жойлашиши муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: Фотосинтез, ассимиляция, барг юзаси, оптимал барг юзаси, фотосинтетик фаолият, фотосинтез жадаллиги, ярус, морфофизиологик хусусиятлар, гунчалаш, гуллаш, пишиш, соя дони.

Аннотация. Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности растений является величина листовой поверхности и динамика ее формирования, а также ее расположение на стебле при ассимиляции SO₂ листом.

Ключевые слова: Фотосинтез, ассимиляция, листовая поверхность, оптимальная листовая поверхность, фотосинтетическая активность, скорость фотосинтеза, ярус, морфофизиологические признаки, бутонизация, цветение, созревание, зерно сои.

Abstract. One of the main indicators of the photosynthetic activity of plants is the size of the leaf surface and the dynamics of its formation, as well as its location on the stem during the assimilation of SO₂ by the leaf.

Keywords: Photosynthesis, assimilation, leaf surface, optimal leaf surface, photosynthetic activity, photosynthesis rate, layer, morphophysiological features, budding, flowering, maturation, soybean grain.

Фотосинтез жараёнида куёш радиациясининг энергияси яшил ўсимликлар томонидан қанча кўп ютилса, дон ҳосили шунча кўп бўлиши аниқланди. Ўсимликларда фотосинтетик фаолиятнинг асосий кўрсаткичларидан бири барг юзасининг катталиги ва унинг шаклланиш динамикаси ва баргнинг CO₂ ассимиляциясида паяда жойлашиши муҳим аҳамиятга эга. Юқори ва сифатли ҳосилни асосан оптимал барг юзасини ҳосил қилган, бутун ўсув давомида, узоқ вақт ишлай оладиган экинзорлардангина олиш мумкин.

Шу мақсадда ҳар бир ўсимлик учун аниқ ўстириш шароитида, ўсув даври давомида энг қулай ўсиш, ривожланиш, фотосинтетик потенциал қувватига эга бўлиши учун макбул туп қалинлиги, озикланиш режими ҳосил қилинади. Бунда ҳамма агротехник усуллар ўсимликда оптимал барг юзасини ҳосил қилишга, ҳамда давоми фаол ишлайдиган фотосинтетик қувватга эга экинзор ташкил қилишга қаратилган бўлиши керак. Ёруғлик барча ўсимликлар ҳаётининг ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бўлиб, ёруғлик, кунининг узунлиги, ёруғликнинг жадаллиги ва унинг спектр таркиби, фотосинтез жадаллигига, органик моддаларнинг тўпланишига, ўсимликнинг ўсишига, ривожланишига, айрим органларнинг шаклланишига таъсир қилади. Фотосинтез жараёни боришида ҳал қилувчи ролни соя ўсимлигининг кенг ва катта сатҳга эга бўлган барглари ўйнайди [1,2,4].

Тажрибаларда соя навларида фотосинтез маҳсулдорлиги ўрганишда биз соя навлари барглари жойлашишига қараб уч ярусга бўлдик. Тажрибаларда соянинг ўртапишар Дўстлик, Парвоз, Славия ва Олимпия навлари олинди. Дўстлик назорат навининг поялари

баладлиги 121 см бўлиб, ўсув даври, 114-120 кун, Парвоз навнининг бўйининг баладлиги 136 см, ўсув даври 116-125 кунни ташкил қилади. Бу иккала навнинг морфофизиологик хусусиятларига кўра пояларида барглари сони кўп ва барг сатҳи йирик бўлади.

Ўртапишар Славия ва Олимпия навлари Россия селекциясига оид бўлиб, яратилишига кўра ёки Россия шароитида ўртапишар нав ҳисобланади. Бу навлар Бухоро вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларида экилганда ўсув даври қисқариб 85-90 кунда пишиб етилди. Бўйининг баладлиги бўйича Славия нави 117, Олимпия нави эса 110 см ни ташкил қилди. Бу иккала нав тугалланган ён шохлари кам барглари учи ўткир бурчакли бўлиб, барг сатҳи нисбатан кичикдир. Ушбу ўрганилган соя навлари барглари уч ярусга бўлиниб-пастки ярус, ўрта ярус ва юқори ярус бўлиб, у ҳолатда фотосинтез маҳсулдорлигининг боришини ўрганилди.

Шу навларининг ғунчалаш, гуллаш, гуллашнинг охири ёки дуккак ҳосил қилиш ва пишиш фазаларида фотосинтез маҳсулдорлиги ўрганилди. Олинган маълумотларга кўра, Дўстлик назорат ва Парвоз навларида ғунчалаш фазаси 7-11 кунга кечроқ бошланди. Славия ва Олимпия навларида бу фазалар олдинроқ бошланди, аммо фотосинтез маҳсулдорлиги ўртасида катта фарқ кузатилмади.

Барча навларнинг ўрта ярусида фотосинтез маҳсулдорлик юқори бўлди. Биринчи ярус 1-5 бўғимлар, ўрта ярус 6-9 ва юқори ярусда эса 9 бўғимдан юқори бўлган барглари олинди. Парвоз навнининг ўрта ярусида фотосинтез маҳсулдорлиги 0,44-0,51 г/м² суткани ташкил қилди. Юқори ярусдаги барглари ҳам пастки ярусларга қараганда, уларда ҳам фотосинтетик фаоллик жараёни баланд бўлганлиги кузатилди. Бу жараённинг сабаби, пастки ярусларга қуёш нурунининг кам тушганлигидир.

Соя навлари баргларида фотосинтез жадаллигини ўрганишда олинган натижалар шуни кўрсатдики, соя навлари келиб чиқишига қарамасдан икки чўққили шаклда намоён бўлди. Фотосинтез жадаллик эрталаб соат 9⁰⁰-11⁰⁰ да ва кечқурун соат 16⁰⁰-18⁰⁰ да активлик кучаяди, туш пайтида ҳаво ҳарорати юқори бўлганда ўсимликда фотосинтез маҳсулдорлик тушиб кетганлиги кузатилди. (3.3.1-расм) Славия ва Олимпия навлари баргларида фотосинтез жараёни эрталаб соат 7⁰⁰ лардан бошланади ва соат 11⁰⁰ ларга келган энг юқори максимал нуктага боради. Соат 14⁰⁰-15⁰⁰ га келганда фотосинтез жадаллик жудаям пастлашиб боради ва 0,44 -0,41 г/м² суткани ташкил қилади, соат 15⁰⁰ дан кейин секин-аста кўтарила бошлайди.

Олинган маълумотлардан шу нарса маълум бўлдики, соат 12⁰⁰-14⁰⁰ ларда ҳаво ҳарорати ўзининг энг юқори нуктасига етган бўлади ва бу вақтда фотосинтез активлигида қийин стресс жараён кетаётган бўлади. Бундай юқори ҳаво ҳарорати бўлганда ўсимликда ўзини муҳофаза қилиш жараёни бўлиб, нафас олиш тезлашади, сув режими бузилади ва ҳужайраларда кўпгина физиологик жараёнларнинг бориши бузилади. Кеч бўлганда ўсимликда фотосинтез жадаллиги сустлашиб, нафас олиш активлашади ва СО₂ чиқара бошлайди.

Соя навларининг ривожланиш фазалари бўйича олган хулосалардан шу маълум бўлдики, гуллаш фазасининг бошида барча соя навларида фотосинтетик фаоллик бир хил бўлди. Дуккакларни пишиши бошланганда юқори ярусларда фотосинтетик активлик жадаллашди, чунки бу фазада пастки ярусда барглари деярли қолмаган, ўрта ярусда ҳам асосий барглари сарғайиб тўкила бошлаган эди.

Демак, ўз сув даврининг охирига келганда юқори ярусдаги фотосинтетик активлик тезлашиб, поянинг учидаги дуккаклари ва баргларининг етилиши учун шароит вужудга келади. Соя навлари онтогенезида фотосинтез активлиги дуккакларнинг тўлишиш фазасигача кўтарилиб боради, пишиш фазасига келганда барча соя навларида жадаллик сустлашади. Парвоз соя навида гулаш ва дуккак ҳосил қилиш фазасида фотосинтез жадаллигини юқори даражада узоқ муддат сақлаб турди.

Дўстлик назорат навида дуккак ҳосил қилиш фазаси 5-7 кун олдин бошланди бу нав ҳам фотосинтетик жадалликни юқорида сақлаш муддати 10-15 кун бўлиб, Парвоз навидан кейинги ўринда бўлди. Олимларнинг фикрича соя навлари ҳосилдорлигида уларнинг ўсув даври эмас, балки дуккакларнинг тўлишиш фазасининг узунлиги аҳамият касб этади

Ўртапишар Нафис навида ҳам фотосинтез жадаллик жараёни Дўстлик назорат ва Парвоз навларига қараганда қисқароқ бўлганлиги кузатилди, аммо бу нав ҳосилдорлик кўрсаткичлари билан ўртапишар навлардан камроқ, аммо Славия ва Олимпия навларига қараганда ўсув даври узоқ ва ҳосилдорлиги юқори. Ўртапишар, паст бўйли соя навлари Славия ва Олимпияда албатта фотосинтетик жадаллик даражаси муддати қисқа бўлди, Масалан: Славия навида (23,3 г/м² сутка) ва Олимпия навида эса янада пастроқ (21,5 г/м² сутка) фотосинтетик активлик кузатилди. Ўртапишар навларда июль ойининг охирларида фотосинтез жараёни мутлоқ тугади, чунки бу муддатда уруғлари пишиб етила бошлади, барглари сарғайиб ўз вегетациясини тугата бошлади.

Физиологик бўлимда олиб борилган тажрибалардан келиб чиқиб, қуйидагича хулосалар қилиш мумкин. Экиладиган соя навларининг параметрига ўзига хос талаби мавжуд бўлиб, улар- ўртапишар, ўсув даври узоқ ва барглари йирик ҳамда овалсимон бўлиши соя навларнинг серҳосил бўлишига олиб келади.

Ўртапишар соя навлари кам ҳосил бўлади, уларда фотосинтез муддати ҳам қисқа бўлиши, ўз навбатида уларнинг ҳосилдорги кам бўлишига олиб келади. Соя навларида фотосинтез жадаллиги сустлашганда нафас олиш жараёни тезлашади, ҳаво ҳарорати юқори бўлганда фотосинтетик активлик сустлашади, эрталаб ва кечки пайтларда фотосинтетик жараён юқорига кўтарилади. Юқори ҳосил олиш учун соя навларини тўғри танлаш келажакда кутилган ҳосилни олиш имконини беради.

А)

Б)

В)

1-расм. Турли соя навларида яруслар бўйлаб фотосинтез маҳсулдорлигининг бориши, г/м² сутка.

Хулоса - ўрганилган Дўстлик назорат, Парвоз ва Нафис номли соя навлари ўртача шўрланган тупроқларда серҳосил ва фотосинтетик маҳсулдорлиги юқори бўлган навлар гуруҳига киради. Россиядан келтирилган Славия ва Олимпия навлари бизнинг тупроқ иқлим шароитида мослашди, киска муддатда ҳосил бериш имконига эга. Дўстлик назорат навида дон ҳосили 31,3 центнерни ва Парвоз навида ўртача шўрланган тупроқларда юқори дон ҳосили 37,4 центнерни берди.

Шунча микдордаги дон ҳосилини Дўстлик назорат эса 122-125 кун, Парвоз нави 121-123 кун давом этган ўсув даврида кўп сонли барглар ҳосил қилиб (барг сатҳи Дўстлик назорат навида 1301 см² ва Парвоз навида 1400 см²) ташкил қилади. Фотосинтез жадаллиги юқори жараёни соя навларининг генератив ривожланиш фазасида, айниқса дуккаклар тўлиши фазасида қайд этилди.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н. - Технология возделывания сои в Узбекистане -Т. Матбуот, 1989г.
2. Атабаева Х., Рузиев А. - Урожайность кукурузы и сои в повторных смешанных посевах - Ж.С-х.Узбекистана, 2000г.
3. Д.Ёрматова., Н.Шамуратов – Технология выращивания зерновых культур. Ташкент –

2012г.

4. Технология пищевых производств / Л.П Ковальская, И.С. Шуб, Г.М. Мелькина и др. Под ред. Ковальской Л. П. –М: Колос, 1997. – 752 с.
5. Технохимический контроль хлебопродуктов / Л.Я. Торжинская, В.Аяковенко. –М: Агропромиздат, 1996. – 308 с.
6. Agrotechnology of soy cultivation / Д.Ёрматова., М.К.Хамроева., М.Халмуратов., М.Маллаев. - “Published by Novateur Publication”, Indiya, 2023, 87 p.